

நாக வழிபாட்டில் பெண்கள்

மு பழனியம்மாள்

தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்
முகமது சதக் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
சோழிங்கநல்லூர், சென்னை

முனைவர் மு. ஸரீத்தி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233220](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233220)

முன்னுரை

இறை வழிபாடு என்பது உலகில் அனைத்து மதங்களுக்கும் உயிர்நாடியாக விளங்கி வருகின்றது. நமது இந்து மதமும் இதற்கு விதி விலக்கல்ல. நம்பிக்கையுடன் இறைவனைத் தொழுதால் நம் உள்ளத்து ஆசைகள் நிச்சயம் நிறைவேறும் எனும் ஆழ்ந்த கருத்தை உரைப்பது நமது மதம். இறைவழிபாடு என்பது இன்னல் தீர்க்கும் நன் மருந்து என நம் முன்னோர்கள் நம்பினர். அவர்களின் அத்தகு நம்பிக்கையின் விளைவால் உதித்த வழிபாட்டு முறைகளில் ஒன்றே நாக வழிபாடு. பாம்பென்றால் படையும் நடுங்கும் என்பார்கள் அவ்வளவு கொடுமையான பாம்பினை எவ்வாறு தெய்வமாகக் கொள்ள முடியும் என்றும். மனிதனின் பசியை போக்கவல்ல உணவினை ஆக்க பயன்படுவது நெருப்பு. அதே சமயத்தில் ஊரையும் அழிக்கும் வலிமை உடையது. கவனத்துடன் உபயோகித்தால் அது நமக்கு நன்மை தரும். அதே போல நாகத்தை நம் பணிவுடன் வேண்டி நின்றால் நமது வேண்டுகல் நிறைவேறும். இதனையே புற்றுவழிபாடாக பெண்கள் வழிபடக் காரணம் என்பதை இக்கட்டுரையில் அறிவோம்.

வழிபாட்டுத்தலங்கள்

நாக வழிபாடு மிகப் பழமையானது என்பதைவிட தமிழ்ப் பெண்களின் வாழ்க்கையோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது என்பது குறிப்பாகும். அச்சத்தையும் வளமையையும் மையமாகக் கொண்ட இவ்வழிபாடு, மெதுவாகத் தமிழகத்தில் நாக உருவங்கள் கொண்ட தனிக்கோயிலாகவும், பெருநெறிமரபு சார்ந்த பெருந்தெய்வக் கோயில்களில் உள்ள பெருந்தெய்வங்களின் (Classical Deities) உருவ அபைப்புடன் இணைந்தும், சிறுநெறிமரபு சார்ந்த கிராமத்துத் தெய்வங்களோடு (Folk Deities) இணைந்தும் தனித்தும் அரசமரம், வேப்பமரம் மற்றும் வில்வமரம் ஆகிய மரங்களின் அடியில் உருவம் மற்றும் அடையாளங்களுடன் இவ்வழிபாடு சிறப்புற்று விளங்குகிறது.

பாம்பு பற்றிய செய்திகள் நல்ல பலனைத் தரும் என்ற நம்பிக்கையில், இயற்கை சார்ந்த புற்றில் (Anti & Hill) காளியம்மன், மாரியம்மன் மற்றும் பெண்தெய்வங்கள் பாம்பு வடிவில் உறைவதாக எண்ணிப் புற்றை வழிபடுகின்ற போக்கு தமிழ்ப் பெண்களிடம் காணப்படுவது, நாக வழிபாடு முக்கிய அம்சமாக விளங்குகிறது. இவ்வகையில் புற்று வழிபாட்டின் சிறப்பம் சங்களையும், இவற்றின் பயன்பாடுகளையும் மக்களிடம் எடுத்து கூறுவது நாக வழிபாட்டின் படிநிலைகளாகும். இயற்கை சார்ந்த மரங்களையும், மலைகளையும் மடுக்களையும், புதர்களையும், புற்றுகளையும் மற்றும் நீர்நிலைகளையும் வாழ்விடங்களாகக் கொண்டுள்ள நாகப்பாம்புகள் (Sepents) தெய்வங்களின் வரிசையில் சேர்க்கப்பட்டு நடைபெறுகின்றன. இவ்வழிப்பாடுகள் இடத்திற்கு இடம், மக்களுக்கு மக்கள் வேறுபட்டாலும், பொதுவாகச் செவ்வாய், வெள்ளிக்கிழமைகளிலும், நாகசதுர்த்தி மற்றும் ஆடிவெள்ளி நாட்களும் நாக வழிபாட்டின் சிறப்பிற்குரிய நாட்களாகும். ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகின்ற நாக வழிபாடு சிறப்பிற்குரியதாகும். நாக வழிபாட்டில் பால் முட்டை மற்றும் நாவல் பழம் ஆகிய முக்கிய படையல்களாகும் என்பதை எடுத்துக் கூறுவதும் இக்கட்டுரையின் முக்கியத்துவம் ஆகும்.

வழிபாடு என்பதின் விளக்கம்

இறைவன் உள்ளான் என்றும் வாழ்க்கைக்கான ஒழுக்கங்களையும் அறநெறிகளையும் போதிக்கும் எந்த ஒரு சமயத்தினை சேர்ந்தவர்களும் அவரவர் விருப்பப்பட்ட தெய்வங்களை கோவில், பள்ளிவாசல், மாதா கோயில், தேவாலயம், குருத்து வாரா போன்ற பொதுவிடங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியதிகளைப் பின்பற்றிப் பூஜை செய்வது வழிபாடு என்று சொல்லப்படுகிறது.

வழிபாட்டு முறைகள்

பெருந்தெய்வ வழிபாடு

சிறு தெய்வ வழிபாடு

வீட்டுத் தெய்வ வழிபாடு

குலதெய்வ வழிபாடு

இனத் தெய்வ வழிபாடு

வெகுசனத் தெய்வ வழிபாடு என வகைப்படுத்தி வழிபடப்படுகிறது.

நாகத்தை வழிபடக்காரணம்

பண்டைய மனிதன் மலைக்குகைகளிலும், காடுகளிலுமே வசித்து வந்தான் அவன் அறிந்த முதல் எதிரி நாகமாகும். ஏனைய சிங்கம், புலி, கரடி, யானை போன்ற உயிரினங்களின் வரவை மனிதன் பெரும் பாலும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அவற்றின் தாக்குதலிருந்தும் பல வழிகளில் தப்ப முடியும். ஆனால் வந்த சுவடு தெரியாமல் வாழ்வை முடிப்பது தீண்டிய உடனே உயிரை பருகும் திறன் நாகத்திற்கு உண்டு. எனவே மனிதன் சந்தித்த முதல் எதிரி நாகமாகும் முதலில் நாகத்தினை அச்சத்தின் காரணமாக வழிபட ஆரம்பித்தான் பின்னர் பெருந்தெய்வங்களோடும் சிறு தெய்வங்களோடும் இணைத்தும் அன்பு செலுத்தியும் வழிபட ஆரம்பித்தான்.

புற்று வழிபாடு

பாம்பு புற்று என சொல்லப்படும் புற்று உண்மையில் பாம்பு புற்று அல்ல. கரையான்கள் தம் உறைவிடமாக புற்றைக் கட்டுவது வழக்கம். அப்புற்றினுள் கூட்டமாக கரையான்கள் தங்கி இருக்கும். புற்றிலுள்ள கரையானைத் தின்பதற்காகவும், கரையானை தின்ன வரும் எலிகளைத் தின்பதற்காகவும் பாம்பு அங்கே செல்லும். அவ்வாறு செல்லும் பாம்பை கண்ட பெண்கள் புற்றையே பாம்பிற்கு உரியது என்ன நம்பிவிட்டனர். எந்த புற்றில் எந்த பாம்பு இருக்குமோ என்று பழமொழியும் எழுந்தது. நாகத்தை வழிபடும் மாந்தர்கள் புற்றைப் பாம்பின்

உறைவிடமாக எண்ணி வழிபட தொடங்கினர். பாம்பைச் சாந்தி செய்யப் புற்றில் பால் வார்க்கவும் தொடங்கினர். பெருநெறி மரபு சார்ந்த சிவன், பிரம்ம, விஷ்ணு போன்ற தெய்வங்களோடும் (Great Tradition) கிராமத்து தெய்வங்களான மாரியம்மன், காளியம்மன், நாகாத்தம்மன், கருமாரியம்மன் (Little Tradition) போன்ற அம்மன்கள் புற்றுக்குள் நாக வடிவில் காட்சியளிப்பதாக பெண்கள் நம்பிக்கை கொண்டு புற்றிற்கு மஞ்சள், குங்குமம், பூ, பால் நாவல் பழம், முட்டை வைத்து வெள்ளி செவ்வாய் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் வணங்கும் பழக்கம் இன்றளவும் காணப்படுகிறது.

பெண்கள் வழிபாட்டில் புற்று

புற்று வழிபாட்டினை ஆண்கள் வணங்குவது மிகக் குறைவு. வழிபாட்டினை பெண்கள் தான் அதிகம் வணங்குகின்றனர். புற்று சில இடங்களில் கோயில்களுக்கு உள்ளேயும் கோயில சுவர்களை ஒட்டியும் முன்புறமும் அமைந்துள்ளன. இவ்வழிபாட்டினால் மலட்டுத்தன்மை, தடைபட்ட திருமணம் போன்றன நீங்கும் என்ற நம்பிக்கையே வழிபாட்டிற்கான முதல் காரணமாகும்¹ புற்றுக்குள் ஆண்நாகமும் பெண்நாகமும் இனச்சேர்க்கை செய்கின்றன புற்று குளிர் அதிக மில்லாமல் மிதமாக சூழ்நிலையில் கதகதப்பாக இருப்பதால் இங்கேயே பல நாட்கள் தங்கி யிருக்கும் புற்றுகளில் பெண்பாம்பு ஒரு தடவையில் எண்ணற்ற முட்டைகளை இடும். முட்டைகளை பொரிந்து குட்டிகள் வெளிவரும் அறுபது நாட்கள் வரை பெண்பாம்பு முட்டைகளுடன் தங்கி இருக்கும்² புற்றில் தாயும் குட்டிகளுமாக இருக்கும் புற்றை வணங்குவதால் மக்களைப் பெற்ற மகராசி என்று பழமொழி சொல்வது போல பாம்பினிடம் ஆசிபெறுவதால் பெண்கள் மலட்டுத்தன்மை நீங்கும் என்று கள ஆய்வு செய்திகள் கிடைத்தன. இதனால்தான்

நாகத்தை வளமையின் சின்னம் (fertility of symbol) என கூறுகின்றனர்³.

புற்றுமண் பிரசாதம்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள நாகர்கோவிலில் அமைந்துள்ள நாகராசா கோவில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சங்கரன்கோவிலிலும் நாக வழிபாட்டிற்கு பிரசித்திபெற்றதலங்களாக போற்றப்படுகின்றன. இக்கோவிலுக்கு பெருமை சேர்ப்பது புற்று மண் ஆகும். இங்கு புற்று மண்ணையே பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது புற்று மண்ணை தண்ணீர் அல்லது பாலில் லேசாக கரைத்து உடல் முழுவதும் பூசுவதினால் உடலில் ஏற்படும் சரும நோய்கள் நீங்கும் என்று மக்கள் நம்புகின்றனர். இதன்காரணமாகவே கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு புற்று மண் பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது⁴.

புற்று மண்ணின் சிறப்பு

பாம்பு புற்று என்று சொல்லப்படும் கரையான் புற்றுக்குள் கரையான்கள் மற்றும் எலி பூச்சிகளை திண்பதற்கு பாம்புகள் அங்கு அடிக்கடி வரும். பாம்புகள் அங்கு ஒன்றுடன் ஒன்று கட்டிப் புரள்கின்ற போது பாம்புகள் இனச்சேர்க்கை செய்கின்ற போதும் அதனுடைய (மஸ்க்) என்ற சுரப்பி குதத்திலிருந்து ஒருவிதிரவத்தை வெளிப்படுத்தும் அப்போது பாம்புகள் நஞ்சும் உமிழ் நீரும் அவற்றின் மலமும் புற்றில் பட்டு புற்று மண் முழுவதும் பாம்பின் நஞ்சால் நனைந்திருக்கும் இப்படி இனச்சேர்க்கை செய்கின்ற போது நல்ல மனமும் துர்நாற்றமும் உண்டாகும்.⁵ புற்று மண்ணில் நோய் எதிர்ப்புசக்தி இருப்பதனை பழங்கால மனிதன், முனிவர்கள் அறிந்து பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடும்

மருத்துவ வசதி இல்லாத அக்காலத்தில் புற்றுமண்ணைகொண்டு சருமவியாதிகளை குணப்படுத்தியிருப்பர். ஏனென்றால் பாம்பின் நஞ்சிற்கு பாம்பின் நஞ்சே என்ற பழமொழிக்கு இணங்க பாம்பு கடித்தவரை

பாம்புப்புற்று மண்ணைக் கரைத்து ஊற்றி காப்பாற்றி இருப்பார். பாம்பின் நஞ்சு கலந்த மண் மருந்தாக பயன்பட்டு இருக்கும்⁶ அன்று முதல் புற்றுமண்ணை வாயிலும் நெற்றியிலும் மக்கள் இட தொடங்கினர். இத்தகு இந்நம்பிக்கையே காலப்போக்கில் நாகரை வழிபடும் இடங்களில் புற்று மண்ணை பிரசாதமாகக் கொடுக்கும் வழக்கம் வளர்ந்து வந்துள்ளது. நாகராசா கோவில், சங்கரன்கோவில், கோவை வாழைத்தோட்டத்து அய்யன் கோவிலிலும் இன்றும் காணலாம்⁷.

முடிவுரை

எந்த புற்றில் எந்த பாம்பு இருக்குமோ கரையான்புற்றெடுக்கருநாகம்கிளம்பியது போல் என்ற பழமொழிக்கு இணங்க புற்று இருக்கும் இடமெல்லாம் நாகம் இருக்கும், என்ற நம்பிக்கையில் பெண்கள் கையெடுத்து கும்பிட ஆரம்பித்தனர். எங்கே பாம்பு புற்று உள்ளதோ அங்கே கிணறு வெட்டு என்றும், நாகம் அதிக குட்டிகளைப் பெற்று புற்றுக்குள் வாழ்வதாலும் நாகத்தை வளமையின் சின்னம் என்று கூறப்படுகின்றனர். புற்று மண்ணை வீட்டில் வைத்திருப்பதால் பாம்பு, பூரான், தேள் விஷப்பூச்சிகள் வராது என்றும் நாகதோஷம் செவ்வாய்

தோஷம் நீங்கும் என்றும் நம்புகின்றனர். புற்று வழிபாட்டில் தெய்வ நம்பிக்கையும் மறைமுகமாக அறிவியல் நம்பிக்கையும் மறைந்து இருப்பதையும் காணமுடிகின்றது. ஆடி மாதம் வெள்ளிக்கிழமைகள் புற்று இருக்குமிடமெல்லாம் பெண்கள் அதிகமாக வழிபாடு செய்வதை இன்றளவும் நாம் காண முடிகிறது. புற்று நாக வழிபாட்டினை பல பகுதிகளிலும் பெண்கள் அதிகமாக வழிபடுவதை இக்கட்டுரையில் காண முடிந்தது.

சான்றென் விளக்கம்

1. அனுமந்தாசன் நாகதோஷமும் பரிகாரங்களும் ப-66
2. டாக்டர் மு என்ட்ரி பிரான்சிஸ் இந்திய பாம்புகள் ப-90
3. கள ஆய்வுச்செய்தி டாக்டர் விஜயலட்சுமி நவநீதகிருஷ்ணன் 5.12.2005
4. கள ஆய்வுச்செய்தி சுப்பையா பிள்ளை 5.12.2005
5. டாக்டர் ஓ என்று பிரான்சிஸ் இந்தியிய பாம்புகள் ப-104
6. க.ப அறிவானன் பாம்பு வழிபாடு ப-8
7. கள ஆய்வு செய்தி இரங்கசாமி ஐயர் நாள் 7.8.2005